

Uniunea Europeană

Cod și Nume proiect: POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

LISTA PRELIMINARĂ A SPECIILOR DE NEVERTEBRATE DE APĂ DULCE ALOGENE DIN ROMÂNIA ÎN FORMAT TABELAR

Activitatea 1.4. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de nevertebrate dulcicole și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive de nevertebrate dulcicole

Subactivitatea 1.4.2. Realizarea listei preliminare a speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate de apă dulce din România

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Cod proiect: POIM2014+ 120008

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

Contractant: Universitatea din București

Contract servicii nr. 358/15.01.2020 privind realizare studii specii invazive POIM 120008

Echipa de experți:

- POPA Luis Ovidiu - Expert coordonator inventariere nevertebrate dulcicole invazive
- POPA Oana Paula - Expert coordonator determinare nevertebrate dulcicole invazive
- IORGU Elena Iulia - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- KRAPAL Ana Maria - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- PÂRVULESCU Lucian - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- SURUGIU Victor - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- PETRESCU Iorgu - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- PETRESCU Ana Maria - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- ȘTEFAN Andrei - Expert suplimentar nevertebrate dulcicole invazive
- MOTOC Rozalia Magdalena - Expert suplimentar nevertebrate dulcicole invazive
- BREZEANU Andreea Maria - Expert suplimentar nevertebrate dulcicole invazive
- IRIMIA Angel Gabriel - Expert suplimentar nevertebrate dulcicole invazive

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Notă:

Pentru citarea acestui raport, vă rugăm folosiți următorul format:

Popa L.O., Popa O.P., Iorgu E.I., Krapal A.M., Pârvulescu L., Surugiu V., Petrescu I., Petrescu A.M., Ștefan A., Motoc R.M., Brezeanu A.M., Irimia A.G. (2020). *Raport privind lista preliminară a speciilor de nevertebrate de apă dulce algogene din România în format tabelar. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.* București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Cuprins

Introducere	5
Rezultate	7
Concluzii	9
<i>Anexă. Lista preliminară a speciilor de nevertebrate de apă dulce invazive și potențial invazive din România în format tabelar</i>	14

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Introducere

Raportul de față prezintă rezultatele subactivității 1.4.2. *Realizarea listei preliminare a speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate de apă dulce din România* realizată în cadrul activității 1.4. *Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de nevertebrate dulcicole și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive de nevertebrate dulcicole*, pentru îndeplinirea **Obiectivului specific 1**. *Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofauna) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive* din cadrul proiectului **POIM120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive**.

Lista preliminară a speciilor de nevertebrate de apă dulce invazive și potențial invazive din România este una cuprinzătoare și include toate speciile identificate până în prezent ca fiind alogene pentru România, inclusiv pe cele incerte sau cu o singură semnalare dar și speciile de interes pentru UE. Această listă oferă o imagine completă privind speciile de nevertebrate de apă dulce alogene din România, originea lor geografică și modalitatea de pătrundere în țară, istoricul semnalărilor și amploarea răspândirii actuale în țară, așa cum ne este revelat de diferitele resurse bibliografice consultate. De asemenea, această listă va reprezenta baza în care vor fi certificate sau nu unele raportări anterioare, va putea fi confirmată sau infirmată persistența unor specii/populații care au avut o singură semnalare sau un număr redus de semnalări sau vor fi semnalate specii care până în prezent nu au fost raportate de pe teritoriul României.

Lista preliminară realizată va sta la baza activităților de inventariere și cartare derulate în cadrul proiectului, dar și la baza activităților de prioritizare. Conform informațiilor disponibile, în România sunt **semnalate 25 de specii de nevertebrate de apă dulce alogene cu caracter invaziv sau potențial invaziv din totalul de 29 cuprinse în Lista preliminară întocmită**, dintre care numai **3 (trei)** sunt pe lista de interes pentru Uniunea Europeană. Aceste specii aparțin Clasei Malacostraca și anume: *Orconectes limosus* Rafinesque, 1817, *Procambarus fallax* (Hagen, 1870) *f. virginalis*, și *Eriocheir sinensis* H. Milne Edwards, 1853.

Nr. Crt.	Grup taxonomic – Clasa & Ordinul	Nr. specii
1.	Mollusca Gastropoda	5
2.	Mollusca Bivalvia	5
3.	Platyhelminthes – Cestoda	1

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. Crt.	Grup taxonomic – Clasa & Ordinul	Nr. specii
4.	Platyhelminthes – Monogenea	5
5.	Platyhelminthes – Trepaxonemata	1
6.	Arthropoda – Malacostraca	6
7.	Arthropoda – Insecta	1
8.	Annelida – Clitellata	1
9.	Annelida – Polychaeta	1
10.	Coelenterata – Hydrozoa	1
11.	Bryozoa – Phylactolaemata	1
12.	Kamptozoa – Entoprocta	1
	TOTAL	29 specii

Lista preliminară a fost realizată cu ajutorul aplicației Microsoft Excel pe baza datelor bibliografice obținute în urma realizării subactivității 1.4.1. și în baza expertizei specialiștilor implicați în proiect.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Rezultate

Tabel 1. LISTA PRELIMINARĂ A SPECIILOR DE NEVERTEBRATE DE APĂ DULCE INVAZIVE ȘI POTENȚIAL INVAZIVE DIN ROMÂNIA

Nr.	Specie invazivă	Incregnătura	Clasa	IAS de interes european
1.	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	Bryozoa	Phylactolaemata	
2.	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	Kamptozoa	Entoprocta	
3.	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	Coelenterata	Hydrozoa	
4.	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	Platyhelminthes	Cestoda	
5.	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	Platyhelminthes	Monogenea	
6.	<i>Heteronchocleidus buschkieli</i> Bychowsky, 1957	Platyhelminthes	Monogenea	
7.	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	Platyhelminthes	Monogenea	
8.	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	Platyhelminthes	Monogenea	
9.	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> (Goto, 1891)	Platyhelminthes	Monogenea	
10.	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	Platyhelminthes	Trepaxonemata	
11.	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	Annelida	Polychaeta	
12.	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	Annelida	Oligochaeta	
13.	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	Mollusca	Gastropoda	
14.	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Mollusca	Gastropoda	
15.	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	Mollusca	Gastropoda	

Nr.	Specie invazivă	Incragătura	Clasa	IAS de interes european
16.	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	Mollusca	Gastropoda	
17.	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	Mollusca	Gastropoda	
18.	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Mollusca	Bivalvia	
19.	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Mollusca	Bivalvia	
20.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	Mollusca	Bivalvia	
21.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Mollusca	Bivalvia	
22.	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Mollusca	Bivalvia	*
23.	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	Arthropoda	Malacostraca	Da
24.	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) <i>f. virginalis</i>	Arthropoda	Malacostraca	Da
25.	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	Arthropoda	Malacostraca	Da
26.	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	Arthropoda	Malacostraca	Da*
27.	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	Arthropoda	Malacostraca	Da*
28.	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	Arthropoda	Malacostraca	Da*
29.	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Arthropoda	Insecta	

*speciile nu sunt semnalate în România până în prezent.

Concluzii

Lista speciilor de nevertebrate acvatice invazive și potențial invazive, cuprinde 29 de specii din care 6 specii de decapode fac obiectul Reglementării europene EU 1143/2014 cu completările ulterioare. Din cele 6 specii de interes, numai 3 au fost semnalate până în prezent pe teritoriul României (vezi Tabelul 1). O specie de scoică invazivă, *Corbicula fluminalis* a fost semnalată în Dunăre, în sectorul sârbesc dar nu este semnalată, până în prezent, în sectorul românesc.

Speciile provin preponderent din America de Nord (13 specii), Asia (12 specii) și Bazinul Ponto-Caspic (3 specii), Oceania și Noua Zeelandă (1 specie). (figura 1).

Figura 1. Specii invazive de nevertebrate acvatice din Romania grupate în funcție de originea geografică

Referitor la anul introducerii, acesta nu este cunoscut în cazul a două specii, dinamica în timp indicând un maxim în intervalul 1951-1970 și 1991-2020. (figura 2).

Figura 2. Dinamica semnalării speciilor de nevertebrate acvatice invazive în România

Se consideră că din totalul celor 25 de specii semnalate în România până în prezent din totalul de 29 specii din Lista preliminară, 24 de specii au fost introduse **accidental** și principalele căi de introducere a acestor specii sunt sintetizate în tabelul următor. Singura specie care a fost **eliberată intenționat**, adusă ca bun de consum este racul marmorat,

Procambarus fallax (Hagen, 1870) *f. virginalis*, având drept arie nativă America de Nord. De asemenea, sunt specii pentru care au fost semnalate mai multe căi de introducere: gasteropodele invazive *Physella acuta* și *Ferrissia californica* precum și briozoarul *Pectinatella magnifica*.

Cale de introducere	Nr. specii
Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	9 specii
Transportarea speciei ca bun de consum - eliberare intenționată	1 specie
Asociere cu un mijloc / vector de transport	11 specii
Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	7 specii
Dispersie naturală secundară	3 specii

Tabel 2. Precizări asupra câmpurilor (coloanelor) completate în Lista preliminară a speciilor invazive și potențial invazive din România

Taxonomie specie	ID Specie	Se alocă un ID fiecărei specii din lista preliminară (format din primele 3 litere ale Ordinului și 3 cifre - 001, 002, 003 etc.).
	Denumire științifică validă în prezent	Pentru speciile aflate pe Listele Europene vom păstra denumirea sub care specia respectivă a fost introdusă în legislație.
	Sursă de referință taxonomică	Se va menționa una din bazele de date utilizate pentru documentare: ITIS https://www.itis.gov etc.
	Denumire științifică sinonimă	Se vor menționa sinonimele speciei.
	Regn	Încadrarea taxonomică
	Încrângătură	Încadrarea taxonomică
	Clasă	Încadrarea taxonomică
	Ordin	Încadrarea taxonomică
	Familie	Încadrarea taxonomică
Denumire populară în română	Cel mai probabil este una generică, speciile respective fiind prezente de puțin timp în România, insuficient pentru a fi generată o denumire populară în română. Cel mai adesea va fi tradusă din limba spațiului în care specia este nativă.	

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Invazivitate - Impact	Origine geografică	Se menționează aria nativă pentru specia analizată.
	Sursă/referință bibliografie privind originea	Se menționează 1-2 cele mai importante lucrări științifice prin preluarea citării/citărilor complete din Mendeley.
	Prima semnalare pe teritoriul României (zz/ll/aaaa)	Se menționează prima semnalare identificată (inclusiv zona românească a Mării Negre) pe formatul datei zi/luna/an. În cazul în care sunt prezentate intervale se va păstra doar prima dată a identificării.
	Sursă/referință bibliografie privind prima semnalare	Se menționează cea mai importantă lucrare științifică prin preluarea citării complete din Mendeley.
	Cale de pătrundere	Se va selecta una din valorile conform celor stabilite de CBD: https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-18/official/sbstta-18-09-add1-en.pdf : <ul style="list-style-type: none"> 1. Transportarea speciei ca bun de consum - eliberare intenționată 2. Transportarea speciei ca bun de consum - pierdere neintenționată de exemplare 3. Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare 4. Asociere cu un mijloc / vector de transport 5. Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare 6. Dispersie naturală secundară
	Detalii suplimentare privind căile de introducere	Informațiile au fost extrase din studiile consultate.
	Sursă/referință bibliografie privind calea de introducere	Se menționează cea mai importantă lucrare științifică prin preluarea citării complete din Mendeley.
	Abundență și distribuție actuală - informații cantitative și calitative	Aici este pe grupuri de taxoni, se poate folosi ca la SINCRO.
	Statut invazivitate (se stabilește stadiul cel mai avansat de invazivitate semnalat pentru specie, pe baza referințelor cele mai actualizate, cu gradul cel mai mare de confidență)	Se introduce una dintre cele 11 stadii de invazivitate menționate în lucrarea lui Blackburn et al. (2011) A proposed unified framework for biological invasions. Trends in Ecology and Evolution. 26: 333-339). A - Nu sunt înregistrate specimene transportate dincolo de limitele arealului autohton de distribuție

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

		<p>B1 - Sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrădire</p> <p>B2 - Sunt prezente și crescute / cultivate specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural, beneficiind de condiții adecvate pentru supraviețuire, dar care sunt supuse unor măsuri explicite de prevenire a dispersiei</p> <p>B3 - Sunt prezente și crescute / cultivate specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural și eliberate direct într-un mediu nou</p> <p>C0 - Specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, fără a fi captive sau cultivate, dar nu sunt capabile să supraviețuiască pentru perioade semnificative de timp</p> <p>C1 - Specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc în mediile respective, dar nu se reproduc în respectivele locuri unde au fost introduse</p> <p>C2 - Specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc și se reproduc în mediile respective, fără a forma o populație stabilă</p> <p>C3 - Specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile</p> <p>D1 - Populație auto-susținută a speciei alogene în sălbăticie, din care se răspândesc la distanță semnificativă față de locul inițial de introducere de noi indivizi care supraviețuiesc</p> <p>D2 - Populație auto-susținută a speciei alogene în sălbăticie, din care se răspândesc la distanță semnificativă față de locul inițial de introducere de noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc</p> <p>E - Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate</p>
--	--	---

Uniunea Europeană

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

	Sursă/referință bibliografie privind statutul de invazivitate	Informațiile au fost extrase din studiile consultate.
	Grad stabilire invazivitate	Se va utiliza următoarea scală: Prezent - Specia a fost identificată Absent - Specia nu a fost identificată Incet - Nu sunt suficiente informații asupra invazivității speciei
Ecologia speciei / condiții de habitat	Categorie majoră de habitat	Se menționează pe scurt
	Sursă/referință bibliografie privind categoria majoră de habitat	Se menționează cea mai importantă lucrare științifică prin preluarea citării complete din Mendeley.
	Descrierea condițiilor ecologice / habitatelor favorabile speciei	Descriere pe scurt
	Sursă/referință bibliografie privind condițiile ecologice / habitatele favorabile speciei	Se menționează cea mai importantă lucrare științifică prin preluarea citării complete din Mendeley.
	Distribuție cunoscută în regiuni istorice din România	Sinteză a distribuției cunoscute pentru fiecare specie invazivă, realizată pe baza literaturii consultate.
	Distribuție în alte state (cod ISO pentru țară)	Se vor menționa codurile ISO ale statelor pe teritoriul cărora au fost semnalate speciile.
	Linkuri către fișe disponibile online în baze de date precum CABI, NOBANIS, DAISIE, ESENIAS	Se menționează linkurile relevante.
	Listare în acte normative naționale, comunitare și internaționale	Se menționează dacă este cazul actele legislative ce vizează specia identificată.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

